

Development of Cognitive Activity and Imagination of High School Students with the Help of Research Activities

Viktor Shevchenko ^{1*} • Nadiya Shiyan ²

¹ Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University (Ukraine). Graduate Student at the Department of General Pedagogy and Andragogy.

² Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University (Ukraine). Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Chemistry and Methods of Teaching Chemistry.

* **Corresponding author**, e-mail: s.v.shev0@gmail.com.

ARTICLE INFO

Received:

9 March 2024

Revised:

12 March 2024

Accepted:

15 March 2024

Published online:

29 March 2024

Copyright © 2024
by author

DOI: [10.5281/
zenodo.10895329](https://doi.org/10.5281/zenodo.10895329)

**Citation in APA
style**

ABSTRACT

The article analyzes the problems of the development of imagination and cognitive activity with the help of research activities. The influence of the acquired knowledge, skills, personal qualities of high school students on research activity is considered. The importance of the introduction of interactive tasks, methods, and research activities in lessons for comprehensive personality development is revealed. Since this issue is relevant, consideration of this issue is necessary. Currently, many scientists are considering this issue to improve the educational process, to invent new educational techniques. Considered the need to introduce research into the educational process, the impact of research activity on the life path, the development of memory, skills, imagination, abilities, and attention of a high school student.

Key words

high school student, research activity, imagination, cognitive activity, thinking, development.

Shevchenko, V., & Shiyan, N. (2024). Development of cognitive activity and imagination of high school students with the help of research activities. *2024 1st International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No. 11es2), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10895329>

Розвиток пізнавальної активності та уяви старшокласників за допомогою дослідницької діяльності

Віктор Шевченко ^{1*} • Надія Шиян ²

¹ Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Україна). Аспірант кафедри загальної педагогіки та андрагогіки.

² Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Україна). Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та методики викладання.

* Автор-кореспондент, e-mail: s.v.shev0@gmail.com.

СТАТТЯ

отримана:

9 березня 2024 р.

переглянута:

12 березня 2024 р.

прийнята:

15 березня 2024 р.

опублікована

онлайн:

29 березня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/zenodo.10895329](https://doi.org/10.5281/zenodo.10895329)

Цитування:

АНОТАЦІЯ

У статті проаналізовано проблематику розвитку уяви та пізнавальної діяльності за допомогою дослідницької діяльності. Розглянуто вплив набутих знань, вмінь, особистих якостей старшокласників на дослідницьку діяльність. Розкрито важливість впровадження інтерактивних завдань, методів, дослідницької діяльності на уроках для всебічного розвитку особистості. Оскільки дана проблематика є актуальною, то розгляд даного питання є необхідним. Наразі, багато науковців розглядають дане питання для покращення навчального процесу, для винайдення нових навчальних прийомів. Розглянута необхідність впровадження досліджень в навчальний процес, вплив дослідницької діяльності на життєвий шлях, розвиток пам'яті, навичок, уяви, вмінь, уваги старшокласника.

Ключові слова

старшокласник, дослідницька діяльність, уява, пізнавальна активність, мислення, розвиток.

Шевченко В., Шиян Н. Розвиток пізнавальної активності та уяви старшокласників за допомогою дослідницької діяльності. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education*: 1st International Conference, March 19-20, 2024. Warsaw, Poland: East European Association of Scientists, 2024. No. 11es2. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10895329>

Introduction / Вступ

Нині актуальним є питання розвитку та навчання сучасних старшокласників. Світ ставить перед нами нові вимоги щодо організації та проведення уроків. Тому, безперечно, правильний розвиток пізнавальної активності та уяви старшокласників є необхідною складовою для правильного розвитку та формування особистості. Без правильного індивідуального підходу до учня, дослідницької діяльності, без творчого мислення, старшокласнику буде складно в подальшому навчанні. Зокрема, чим частіше буде застосовуватись дослідницька діяльність в шкільний та позаурочний час, тим ефективніше відбуватиметься навчання та розвиток старшокласника. Важливо, щоб вчитель показував учням зв'язок навчальної дисципліни з іншими науками та зв'язок предмету з повсякденним життям, щоб учень вмів правильно застосовувати здобуті знання на практиці. Важливими завданнями старшокласників виступають: успішне закінчення навчання, обирання майбутньої професії, поєднання хобі та інтересів, організація правильного саморозвитку та дозвілля.

Метою статті є визначення умов розвитку пізнавальної активності та уяви старшокласника при формуванні дослідницької діяльності.

Results / Результати

При впровадженні дослідницької діяльності в освітній процес необхідно враховувати набуті досягнення з педагогіки, психології, філософії (Dutkevych, 2012, p. 8). В житті кожного старшокласника повинні бути мотиви, інтереси, цілі. Чим більше учень взаємодіє з навколишнім світом, тим більше розвивається його дослідницька діяльність. Оскільки дослідницька діяльність є однією з провідних діяльностей учня, то зростає необхідність вивчення даної проблематики. Останнім часом все більше науковців цікавляться даним питанням, розглядають шляхи впровадження дослідницької діяльності в навчальний процес. Дослідження є дуже важливими в житті старшокласника, завдяки ним учні отримують нові знання, покращують комунікативні навички, розвивають уяву.

У старшокласників відбувається активний розвиток практично у всіх сферах. Наявне становлення світогляду, з'являється активна життєва позиція, часто змінюються інтереси, учні прагнуть навчатись самовдосконалюватися, щоб отримати омріяну спеціальність в майбутньому. У даному віці для особистості важлива підтримка оточуючих, їхнє визнання. В цьому віці людина визначає свої цілі, формує ідеали, ставить пріоритети, обирає майбутню професію. Якщо старшокласник ставить собі мету, то має прикласти багато зусиль, розвиватись, щоб досягнути бажаного. Тому пізнавальна діяльність спонукає старшокласника до саморозвитку, що є прекрасним стимулом для розвитку та формуванню особистості.

Мета дослідницької діяльності - знайти вирішення до проблемного питання, розвинути нові навички, здібності в учнів, розвивати мислення, уяву, пам'ять. Дослідницьку діяльність можна вважати як перші кроки учнів в науковий світ, прагнення до пізнання. Відмінність самостійного дослідження від дослідницької діяльності на уроках полягає в тому, що при самостійному діяльності учні виконують завдання вдома самостійно за допомогою виконуючи вказівок вчителя, а при дослідницькій діяльності на уроках дослідження виконуються в співпраці учня та вчителя (Yahenska, & Stepaniuk, 2021, p. 92).

Conclusions / Висновки

Отже, дослідницька діяльність відіграє важливу роль в житті старшокласників. Без неї, в учнів не буде розвиватися необхідним чином увага, пам'ять, мислення. Вкрай важливим є запровадження вчителем інтерактивних завдань, дослідницьких проєктів, квестів, вікторин, щоб розвивати пізнавальну зацікавленість у учнів. Без розвитку важливих складових для розвитку цілеспрямованої особистості не буде правильного розвитку. Тому навчатися необхідно кожній людині, незалежно від віку.

Проаналізувавши літературу та наведену в ній інформацію, можемо стверджувати про те, що застосування дослідницької діяльності та інтерактивних елементів на уроках є вкрай важливим для розвитку мотивації, пізнавальної зацікавленості старшокласників. Інтерактивні методи та дослідницька діяльність допомагає учням саморозвиватися, здобувати необхідні

навички, навчає творчо мислити, згуртовує колектив. Дослідницьку діяльність необхідно впроваджувати, враховуючи вік учнів, їхні інтереси. Тому в подальшому планую визначити вплив різних методів навчання на розвиток дослідницьких вмінь старшокласників, розглянути етапи розвитку пізнавальних процесів старшокласників.

References

- Dutkevych, T. V. (2012). *Dytiacha psykholohiia* [Children's psychology]. Tsentr uchbovoi literatury (in Ukrainian).
- Yahenska, H. V., & Stepaniuk, A. V. (2021). Formuvannia doslidnytskykh umin shkolariv u haluzi pryrodnychykh nauk (druha polovyna XX – pochatok XXI stolittia) [Formation of pupils' research skills in the field of natural sciences (second half of the XX - beginning of the XXI century)]. TNPU im. V. Hnatiuka (in Ukrainian).